

В. С. Страховецький, Ю. В. Страховецька

СУБТОТАЛЬНА ГІСТЕРЕКТОМІЯ – ДОЦІЛЬНІСТЬ (ПОГЛЯД ОНКОГІНЕКОЛОГА І ТАЗОВОГО ХІРУРГА)

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна

Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Strakhovetskyi Vitalii <https://orcid.org/0000-0002-7528-1498>

Summary. Strahovetsky V. S., Strahovetska Yu. V. **SUBTOTAL HYSTERECTOMY – FEASIBILITY (VIEW OF ONCOGYNECOLOGIST AND PELVIC SURGEON).** - *Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education; Kharkiv National Medical University.*- e-mail: tatyana.torak@gmail.com. Subtotal hysterectomy or supravaginal amputation of the uterus remains one of the most common and popular interventions in operative gynecology and obstetrics for leiomyoma of the uterus, ovarian tumors, purulent process in the small pelvis and endometriosis. Based on their own experience, the authors express an opinion about the questionable expediency of supravaginal amputation of the uterus both from the standpoint of cancer prevention and the progression of genital prolapse. It has been statistically proven that the predominant volume should be panhysterectomy, and the myth about the preservation of the pelvic floor architecture and the effect of the cervix on sexual function was partly created by the gynecological community itself and a large amount of information on the Internet on this topic, which does not have strong scientific and practical confirmation. The practical experience of communication at the preoperative stage shows that adequate arguments and accessible explanations make it possible to find an understanding with patients regarding the future scope of the operation, even if the woman insists on preserving the cervix, explanations of the possible consequences of inadequate scope, usually resolve the issue in favor of extirpation of the uterus.

Key words: subtotal hysterectomy, prolapse, uterine ligaments, complications.

Реферат. Страховецький В. С., Страховецька Ю. В. **СУБТОТАЛЬНА ГІСТЕРЕКТОМІЯ – ДОЦІЛЬНІСТЬ (ПОГЛЯД ОНКОГІНЕКОЛОГА І ТАЗОВОГО ХІРУРГА).** Субтотальна гістеректомія або надпівхова ампутація матки дотепер залишається одним з найпоширеніших і найпопулярніших втручань в оперативній гінекології та акушерстві при лейоміомі матки, пухлинах яєчників, при гнійному процесі в малому тазі та ендометріозі. Грунтуючись на власному досвіді, автори висловлюють думку про сумнівну доцільність надпівхової ампутації матки як з позицій онкозастереження, так і прогресування геніталій пролапсу. Статистично доведено, що переважним обсягом має бути пангістеректомія, а міф про збереження архітектоніки тазового дна та вплив шийки матки на статеву функцію частково створений самим гінекологічним співтовариством та великою кількістю інформації в інтернеті на цю тему, що не має вагомого наукового та практичного підтвердження. Практичний досвід спілкування на доопераційному етапі свідчить, що адекватні аргументи та доступні пояснення дозволяють знайти з пацієнтками порозуміння щодо майбутнього об'єму операції, навіть якщо жінка наполягає на збереженні шийки матки, пояснення можливих наслідків неадекватного обсягу, зазвичай вирішують питання на користь екстирпації матки.

Ключові слова: субтотальна гістеректомія, пролапс, зв'язковий апарат матки, ускладнення.

Субтотальна гістеректомія або надпівхова ампутація матки дотепер залишається одним з найпоширеніших і найпопулярніших втручань в оперативній гінекології та акушерстві при лейоміомі матки, пухлинах яєчників, при гнійному процесі в малому тазі та ендометріозі. Даний обсяг операції виконується як з лапаротомного доступу, так і лапароскопічно [1, 2].

Лапароскопічна методика на даний час настільки уніфікована й відпрацьована, що зазвичай розмір пухлини не впливає ані на швидкість виконання операції, ані на її якість із дотриманням усіх законів абластики. У своєму арсеналі лапароскопічні хірурги мають марцелятори різних генерацій для швидкості вилучення, та ендобеги, що дозволяють працювати комфортно з досить великими пухлинами [3].

Все частіше субтотальна гістеректомія виконується у жінок вікової групи понад 50 років із трактуванням про необхідність збереження архітекτονіки тазового дна та швидкої особистої реабілітації пацієнтки (максимум через 2 тижні після лапароскопічного втручання можна поновляти статеве життя), зокрема про соціальну реабілітацію (через 2 тижні, зазвичай, пацієнтки повертаються до трудової діяльності, за 1 місяць – до занять спортом) [4].

За мету у цій роботі ми не ставили деталізацію питання збереження чи видалення придатків, резекції або екстирпації великого сальника, вважаючи що ці питання досить зрозумілі для гінекологічної спільноти. Ми також не розглядали очевидну необхідність адекватної передопераційної підготовки, зокрема кольпоцитологію та роздільне вишкрібання матки.

Хотілося б зупинитись на зв'язковому апараті матки. До підвишуючого апарату відносяться лише круглі зв'язки матки, які при субтотальній гістеректомії перетинаються (коментарі щодо можливості фіксації шийки матки до пересічених куксів згаданих зв'язок позбавлений прикладного значення, оскільки дана фіксація малоефективна). Коли ми говоримо про кардинальні зв'язки, як про фіксуєуючий апарат, слід зауважити, що після відсікання тіла матки й відсутності функції підвишуючого апарата все векторне навантаження шийки матки, що залишилася, припадає саме на кардинальні зв'язки і робить їх функцію неефективною. Що до збереження крижово-маткових зв'язок після надпівхової ампутації матки, нині ставлення до них із погляду фіксації вкрай непевне. Деякими авторами крижово-маткові зв'язки розглядаються як рудиментарні сполучнотканинні тяжи без чітких точок фіксації на крижах.

Таким чином, збереження шийки матки з метою збереження архітекτονіки тазового дна та профілактики генітального пролапсу виглядає сумнівним.

Випадання кукси шийки матки є частою патологією, яка вимагає в подальшому повторних втручань. У сучасній літературі існує безліч посилань на причинно-наслідковий зв'язок субтотальної гістеректомії з виникненням пролапсу геніталій. Статистично доведено, що після трансвагінального видалення кукси шийки матки прогресування пролапсу триває у 10% жінок [5, 6].

Рак шийки матки – патологія, яка діагностується у більш молодих жінок, зокрема які не народжували, також доведено її інфекційну природу. Терапевтична лінія потребує складних хірургічних втручань, перед- та післяопераційної променевої терапії. Такі ускладнення як сечовідно-півхові нориці, міхурово-півхові нориці, прямокишково-півхові нориці, а також порушення функції тазових органів найчастіше є наслідком найскладніших втручань і променевої терапії. Якість життя пацієнтки вкрай страждає, а перспектива відновлення – не однозначна [7].

Частота раку кукси шийки матки статистично вища, а ефективність лікування згаданої патології та 5-річне виживання достовірно нижчі. Тому є цілком зрозумілі пояснення, які ґрунтуються на патогенетичних ланках раку шийки матки, варіантів його росту та поширення, ураження параметрія, парацервіксу та швидкого проростання у суміжні органи за відсутності тіла матки. Радикальність хірургічного лікування при раку кукси шийки матки сумнівна з тих самих причин.

Таким чином, з погляду онкозастереження надпівхова ампутація матки не просто сумнівна, але до певної міри небезпечна.

При ендометріозі, коли виникає необхідність видалення матки при наявному

аденоміозі в поєднанні з міомою матки або при чистому аденоміозі, виконання субтотальної гістеректомії, зазвичай, призводить до залишення вогнищ ендометріозу в культурі шийки матки та ретроцервікальному просторі, а головне - неминучості повторних втручань [8].

Виконання субтотальної гістеректомії при гнійному процесі в малому тазі в будь-якій вікових групах є, на думку багатьох авторів, необгрунтованим, враховуючи той факт, що операція виконується в ургентному порядку, найчастіше без результатів кольпоцитології, без роздільного вишкрібання порожнини матки. Тобто, сам факт залишення кукси шийки в цьому випадку з позицій онкозастереження є небезпечним, а якщо врахувати давно доведений факт висхідної інфекції - і незрозумілим (оскільки в черевній порожнині залишається вогнище інфекції у вигляді кукси шийки матки). Крім того, при гнійному процесі довгострокова перспектива виконаного обсягу хірургічного втручання для якості життя пацієнтки вкрай сумнівна. За необхідності, видалення кукси шийки матки з якоїсь причини, зазвичай, пов'язано з безліччю технічних складностей та високою ймовірністю травмування суміжних органів.

Матеріал і методи. Колективом клініки "Ashera" (м. Харків) у складі 6 онкогінекологів, за участю викладачів кафедри акушерства та гінекології № 1 ХНМУ, кафедри акушерства та гінекології №2 ХНМУ, а також кафедри ендоскопії та хірургії ХМАПО більш детально проаналізовані деякі неоднозначні аспекти субтотальної гістеректомії.

Протягом 2010-2015 рр. виконано та відстеженні результати близько 2587 екстирпацій матки з приводу доброякісної патології матки та придатків матки лапаротомним та лапароскопічним доступами. Субтотальна гістеректомія у клініці не виконується.

За вказаний проміжок часу у клініці виконано:

- 58 трансвагінальних екстирпацій кукси шийки матки у зв'язку з її випадінням;
- 89 екстирпацій кукси шийки матки у пацієнток з фібромою кукси шийки матки або доброякісними пухлинами придатків матки;
- 46 екстирпацій кукси шийки матки через виражений синдром тазового болю, у пацієнток раніше оперованих з приводу аденоміозу у поєднанні з міомою матки та зовнішнім ендометріозом різного ступеня, а також при гнійних тубооваріальних пухлинах;
- 62 екстирпації кукси шийки матки 3 типу у зв'язку з раком кукси шийки матки.

Слід зауважити, що, зазвичай, перераховані вище операції виконувались з великими технічними труднощами (за винятком трансвагінальних), були тривалими в часі. Пацієнтки потребували особливої уваги як у ранньому, так і в пізньому післяопераційному періоді.

Деякі втручання вимагали розширення складу бригади за допомогою суміжних фахівців (хірургів, урологів, судинних хірургів), при цьому тривалість реабілітації пацієнток подовжувалася майже 2 рази. Таким чином, виникає дійсне питання щодо доцільності доступу та необхідності об'єктивної оцінки довгострокової перспективи.

При ретроспективній оцінці проведених у клініці за вказаний термін екстирпацій матки з приводу доброякісної патології матки та придатків, ендометріозу та гнійно-запальних тубооваріальних утворень протягом наступних 5 років було зафіксовано такі ускладнення:

- розрив куполи піхви після статевого акту – у 13 (0,5%) пацієнток (усі випадки у терміні до 1 року після операції);
- кровотеча з купола піхви – у 26 (1,0%) пацієнток (усі випадки у терміні до 1,5 місяців після операції);
- різні варіанти генітального пролапсу, що вимагали хірургічної корекції – у 15 (0,57) пацієнток (усі випадки не раніше 4 років після раніше виконаної пангістеректомії);
- казуїстичні випадки порушення статевої функції, які, ймовірно, були у пацієнток і раніше - у 12 (0,46%) пацієнток (слід зазначити, що у рекомендаціях після проведеної пангістеректомії пацієнткам було заборонено мати статеві акти протягом 2 місяців);
- стресове неутримання сечі – у 7 (до 0,27%) пацієнток.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок про сумнівну доцільність надпівової ампутації матки як з позицій онкозастереження, так і прогресування геніталій пролапсу. Статистично доведено, що переважним обсягом має бути пангістеректомія.

Розгляд пангістеректомії як калічну операцію в порівнянні з субтотальною гістеректомією є поверховим і не дійсним.

Слід зазначити, що міф про збереження архітектоніки тазового дна та вплив шийки матки на статеву функцію частково створений самим гінекологічним співтовариством та великою кількістю інформації в інтернеті на цю тему, що не має вагомого наукового та практичного підтвердження.

Практичний досвід спілкування на доопераційному етапі свідчить, що адекватні аргументи та доступні пояснення дозволяють знайти з пацієнтками порозуміння щодо майбутнього об'єму операції, навіть якщо жінка наполягає на збереженні шийки матки, пояснення можливих наслідків неадекватного обсягу, зазвичай вирішують питання на користь екстирпації матки.

Хотілося б зазначити, що метою роботи не була дискредитація субтотальної гістеректомії як методики, проте факти змушують більш критично оцінити вищезгаданий обсяг та його негативні наслідки у кожному конкретному випадку.

Література:

1. Гоженко А. И. Теория болезни. Монография.- Одесса: Феникс, 2018.- 240 с. [*Gozhenko A. I. Theory of disease. Monograph. - Odessa: Phoenix, 2018. - 240 p.*]

2. Zhiqiang L, Bin S, Min F, Yufang L. Leiomyosarcoma of cervical stump following subtotal hysterectomy: a case report and review of literature. *Eur J Gynaecol Oncol.* 2016;37(1):148-51

3. Deffieux X, de Rochambeau B, Chêne G, Gauthier T, Huet S, Lamblin G, Agostini A, Marcelli M, Golfier F; French College of Obstetrics and Gynecology (CNGOF). Hysterectomy for benign pathology: Guidelines for clinical practice. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris).* 2015 Dec;44(10):1219-27

4. van der Meij E, Emanuel MH. Hysterectomy for heavy menstrual bleeding. *Womens Health (Lond).* 2016 Jan;12(1):63-9. doi: 10.2217/whe.15.87.

5. Sloth SB, Schroll JB, Settnes A, Gimbel H, Rudnicki M, Topsoe MF, Joergensen A, Nortvig H, Moeller C. Systematic review of the limited evidence for different surgical techniques at benign hysterectomy: A clinical guideline initiated by the Danish Health Authority. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2017 Sep;216:169-177. doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.07.012.

6. Marcelli M, Gauthier T, Chêne G, Lamblin G, Agostini A; French College of Obstetrics and Gynecology (CNGOF). How to avoid the complications associated with hysterectomy: Place of subtotal hysterectomy, prevention of venous thromboembolism risk and preoperative treatment: Guidelines. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris).* 2015 Dec;44(10):1206-18. doi: 10.1016/j.jgyn.2015.09.015

7. Dewulf K, Weyns V, Lelie B, Qasim H, Meerschaert J, Devos B. Ectopic leiomyoma as a late complication of laparoscopic hysterectomy with power morcellation: a case report and review of the literature. *Acta Chir Belg.* 2020 Oct;120(5):344-348. doi: 10.1080/00015458.2019.1586396

8. Darii N, Anton E, Doroftei B, Ciobica A, Maftei R, Anton SC, Mostafa T. Iatrogenic parasitic myoma and iatrogenic adenomyoma after laparoscopic morcellation: A mini-review. *J Adv Res.* 2019 Apr 19;20:1-8. doi: 10.1016/j.jare.2019.04.004

Робота надійшла в редакцію 08.09.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування